

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeve</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

YOSH O'QITUVCHILAR VA ONGSOSTINING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Mutabar Kasimkhodjayeva

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
 Ingliz tili nazariy asoslari kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola yosh o'qituvchilarning ongosti faoliyatining ta'lim jarayonlariga ta'sirini tushunishi naqadar muhim ekanligini ta'kidlaydi. Bunday tushuncha o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonch, hurmat va bag'rikenglikka asoslangan sog'lom munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ongosti jarayonlarini anglash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyojlariga mos yondasha oladi, bu esa qulay va qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratadi. O'rganish ongli va ongsiz jarayonlar orqali kechib, tafakkur va xatti-harakatga ta'sir ko'rsatadi. Ongosti faoliyati ko'pincha avtomatik baholashlar orqali, shaxs sezmaganda yuzaga chiqadi hamda fikrlash va qaror qabul qilish jarayonlariga yashirin tasavvurlar orqali ta'sir qiladi. Psixanalitik yondashuvlar inson xulq-atvorini, ayniqsa ta'lim muassasalarida, chuqur anglash imkonini beradi. Ongosti stress omillarini bartaraf etish o'quvchilarning emotsional farovonligi va ta'lim sifati oshishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ongosti, ta'lim, ongli anglash, psixanalitik usullar, emotsional intellekt, yosh o'qituvchilar, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari.

Abstract: This article emphasizes the importance of young teachers understanding how unconscious processes influence educational practices. Such awareness fosters trust, respect, and tolerance in teacher-student relationships. By recognizing unconscious dynamics, teachers can better address students' needs, creating a supportive classroom environment. Learning involves both conscious and unconscious processes, affecting thought and behavior. The unconscious often operates through automatic evaluations and influences thinking and decision-making based on implicit biases. Psychoanalytic approaches help to deeply understand human behavior, especially in educational settings. Addressing unconscious stress factors is crucial for improving students' emotional well-being and enhancing the overall quality of education.

Key words: unconscious mind, education, conscious awareness, psychoanalytic methods, emotional intelligence, young teachers, teacher-student relationships.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность понимания молодыми преподавателями влияния подсознательных процессов на образовательную деятельность. Такое осознание способствует формированию доверительных, уважительных и терпимых отношений между учителем и учеником. Понимание подсознательной динамики позволяет учителям лучше учитывать потребности учащихся и создавать поддерживающую атмосферу в классе. Обучение происходит как на осознанном, так и на неосознанном уровне, влияя на мышление и поведение. Подсознание часто действует через автоматическую оценку и влияет на принятие решений на основе неявных установок. Психоаналитический подход помогает глубже понять поведение человека, особенно в сфере образования. Устранение подсознательного стресса важно для эмоционального благополучия учащихся и повышения качества образования.

Ключевые слова: подсознание, образование, осознанность, психоаналитические методы, эмоциональный интеллект, молодые учителя, отношения учитель-ученик.

KIRISH

Yosh o'qituvchilar ong osti faoliyatini va uning o'quv jarayonlariga ta'sirini o'rganish orqali qimmatli bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. Psixologiyaning ushbu jihati tushunish o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida sog'lom munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'qituvchiga muammolarni chuqurroq anglash, ularga empatiya va sabr bilan yondashish, shuningdek, xatti-harakatlarni boshqaruvchi ichki mexanizmlarni tushunish imkonini beradi.

Miyaning axborotni qanday qabul qilishi, uni o'zlashtirishi va qayta ishlashi jarayonini tushunish orqali o'qituvchilar o'z metodikasini o'quvchilarning ehtiyojlariga mos tarzda moslashtirishlari mumkin. Bunday yondashuv do'stona va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini shakllantiradi, bu esa samarali ta'lim va o'rganish uchun muhim

omil hisoblanadi. Umuman olganda, ong osti faoliyatini o'qituvchilik amaliyotiga integratsiya qilish – o'qituvchining samaradorligini, shuningdek, o'quvchilarning darsga jalb etilish darajasini oshiradi.

Kuldas va muallifdoshlar (2013) ta'kidlaganidek, inson o'rganishi ongli va ongsiz jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar o'zaro uyg'un holda faoliyat yuritib, idrok, tafakkur va xatti-harakatlarga ta'sir ko'rsatadi. Ong osti mexanizmlari ko'pincha shaxsiy javoblarni bevosita anglashsiz boshqaradi, bu esa avtomatik baholash tizimlari orqali ijobiy baholashlarga ustuvorlik berish shaklida namoyon bo'ladi. Tasodifiy tarzda shakllangan va vizual tasvirlar bilan bog'liq bo'lgan aqliy (mental) tasavvurlar fikr va harakatlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi hamda axborotni baholash va qaror qabul qilishda yordam beradi.

Ong osti orqali o'rganish, ayniqsa tushunchaviy bilimlarni egallash jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, vizual tasvirlar va bilvosita bog'liqliklar orqali tushunishni yengillashtiradi. Biroq bu turdagi o'rganish axborotni kodlash va eslab qolish jarayonlarini ongli tarzda boshqarishda ayrim muammolarni yuzaga keltiradi hamda ko'pincha ongli aralashuvdan chetda qoladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kuldas va boshqalar (2013) ta'kidlaganidek, inson o'rganishi idrok, kognitsiya va xatti-harakatlarni shakllantiruvchi ongli va ongsiz jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar birgalikda ishlaydi, ongsiz mexanizmlar esa ko'pincha insonning javoblari va harakatlarini ularning aniq ongli xabarisiz boshqaradi. Inson ruhiyatiga xos avtomatik baholash tizimlari ijobiy baholashlarni ustuvor qiladi, bu esa insonlarning ma'lum tajribalarni qabul qilish yoki ulardan qochish tarzini shakllantiradi. Tasvirlar orqali avtomatik tarzda yaratilgan mental tasavvurlar inson fikrlari va harakatlarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi, bu esa ma'lumotlarni baholash, xotirada mustahkamlash va qaror qabul qilish jarayonlariga xizmat qiladi. Ongsiz o'rganish, ayniqsa, tushunchaviy bilimlarni egallashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, vizual tasvirlar va bilvosita bog'liqliklar orqali tushunish va eslab qolishni osonlashtiradi. Bu jarayonlar til o'zlashtirish, ijtimoiy normalar va madaniy e'tiqodlarga ham ta'sir qiladi, insonlarning atrofdagi dunyoni anglash usullarini shakllantiradi.

Biroq ongsiz o'rganish ma'lumotlarni kodlash va chaqirish jarayonlarini boshqarishda qiyinchiliklar tug'diradi, chunki bu jarayonlar ongli nazoratdan tashqarida qoladi. Ta'lim amaliyotlari ongsiz o'rganish jarayonlarini anglashdan foyda oladi, bu esa dars dizayni va o'quv strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Vizual ifodalar va bilvosita bog'liqliklardan foydalanish orqali o'qituvchilar murakkab tushunchalarni o'quvchilarga tushuntirish va ularni yodda saqlash jarayonini samaraliroq qilishi mumkin. Murakkabliklarga qaramay, ongsiz o'rganish mexanizmlaridan xabardor bo'lish ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarda chuqurroq tushunishni rivojlantirish imkonini beradi. Shu bois, ongsiz o'rganish kuchidan foydalanish va uni e'tirof etish turli ta'lim muhitlarida samarali o'qitish va o'rganish jarayonlari uchun muhimdir. Inson subyektlarida ongsiz jarayonlarni kuzatish mumkin bo'lgan xatoliklar fonida amalga oshiriladi, chunki an'anaviy psixologik usullar kuzatishlarni ob'ektivlashtirishga intiladi (Hinshelwood, Robert, 2009).

Psixanalitik yondashuvlar esa kuzatuvchining subyektivligini inkor etmaydi, balki inson faoliyatiga chuqurroq nazar solish imkonini beradi. Esther Bick tomonidan yaratilgan chaqaloqni kuzatish usuli bevosita kuzatuv bilan subyektiv tajribani uyg'unlashtirib, yashirin dinamikalar haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. Bu uslubning tashkilotlar doirasida qo'llaniladigan modifikatsiyalari yashirin bosimlarni aniqlash va implicit (bilvosita) munosabatlarni og'zaki ifodalashga yordam beradi. Ta'lim muassasalari o'ziga xos bosimlarga ega bo'lib, ular o'qituvchilar va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi, bu esa ta'lim muhiti ichidagi xatti-harakatlar va o'zaro aloqalarga bevosita ta'sir qiladi. Boshlang'ich maktab bosqichida tartibni saqlab qolish ijtimoiy rivojlanishga nisbatan ustun qo'yilishi mumkin, bu esa o'qituvchilarning nazoratga asoslangan uslublardan foydalanishiga olib keladi.

O'rta maktab (ya'ni 6-sinf dan yuqori) darajasida esa o'qituvchilar ko'proq yuqori natijaga ega o'quvchilarga e'tibor qaratishlari, qolganlarga esa e'tibor kamayishi mumkin. Bu holat idealizatsiyalash dinamikasini kuchaytiradi. O'qituvchilar va o'quvchilar ta'lim muhitida turli xil bosimlarni boshdan kechirishadi. Bu bosimlar ongsiz xavotirlar sifatida namoyon bo'lib, o'rganish jarayoniga to'sqinlik qilishi mumkin. O'quvchilar o'zlik tushunchasini buzishdan yoki bilimdon o'qituvchilarga nisbatan hasad hissi his qilishdan cho'chishlari mumkin. O'qituvchilar esa ortib borayotgan javobgarlik va natijadorlik talablaridan bosim ostida bo'lishadi. Umuman olganda, ta'lim muhitida ongsiz stress omillari mavjud bo'lib, ular xatti-harakatlar va o'zaro munosabatlarga ta'sir qiladi. Bu dinamikalarni tan olish va ularga munosabat bildirish qo'llab-quvvatlovchi va samarali o'quv muhitini shakllantirish uchun muhimdir. G'olbaşi va boshqalar (2017) o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganar ekan, o'qituvchilarning hissiy holati o'quvchilarning o'rganish tajribasiga chuqur ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. O'qituvchilar ko'pincha ota-ona yoki superyo (axloqiy nazoratchi) rolini egallab, o'quvchilarda o'tmishda bo'lib o'tgan salbiy tajribalarni eslatib yuborishi mumkin. Bu holat o'quvchilarning munosabatlari va o'rganishdagi reaksiyalarini shakllantiradi.

Mazkur dinamikalarini tushunish o'quvchilarda motivatsiyani shakllantirish, o'qishga tayyorlikni oshirish va tashvishlarni kamaytirish uchun muhim hisoblanadi. Shuningdek, o'qituvchilar o'z hissiyotlariga va o'quvchilarning hissiyotlariga e'tiborli bo'lishlari, ongsiz va ongli muloqotlarga tayyor bo'lishlari zarur. Robertson (1999) o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi turli ongsiz jarayonlarni yoritgan holda, o'quvchilarning reaksiyalari, himoya mexanizmlari va qo'rquv dinamikalariga e'tibor qaratadi. Tieman (2013) esa ta'lim muhitida inkor etish (denial) va ko'chirish (displacement) kabi himoya mexanizmlarini kuzatgan bo'lib, ota-onalarning bolalarga bo'lgan bosimi natijasida ularning hokimiyat vakillariga bo'lgan munosabati shakllanishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini shakllantirish uchun o'qituvchilar o'z ongsiz holatlarini o'rganib chiqish, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish orqali o'zlarida anglashni rivojlantirishlari mumkin. Shu bilan birga, maktab psixologlari yoki maslahatchilarining yordamidan foydalanish ham foydalidir. O'quvchilarning hissiy rivojlanishi uchun mehri va g'amxo'r muhit – sog'lom onalik munosabatiga o'xshash tarzda – yaratish nihoyatda muhimdir. Bunda psixologik nazorat va pedagogik qo'llab-quvvatlash o'qituvchilarga katta yordam beradi. Britzman (2014) sukut va o'qituvchi hamda o'quvchining xatti-harakatlaridagi yashirin ma'nolar ahamiyatini ta'kidlab o'tadi. U o'qituvchilarning ongsiz harakatlari o'quvchilar uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini bildiradi. Xuddi shuningdek, o'qituvchining hissiy jihatdan hozir bo'lmasligi o'quvchilarda ta'qib qilinayotgandek his uyg'otishi mumkin. Shu sababli, sinfda har bir o'quvchini tan olish va qadrlash muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Ingliz tilini integrallashgan ko'nikmalar asosida o'qitish” (“Integrated Skills in Teaching English”) mavzusi yosh o'qituvchilarning haqiqiy maktab sharoitida amaliy darslar olib borishda muhim rol o'ynaydi. Joriy yilda yosh o'qituvchilar mahalliy maktabdagi amaliy mashg'ulotlar davomida anglab yetilmagan psixologik muammolarga duch kelishdi. Masalan, ikki nafar o'quvchi bir jinsdagi tengdoshlari bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish olmasdi, biroq qarama-qarshi jinsdagi yosh o'qituvchilarni oson qabul qilishardi. Ushbu holatga tushuntirish sifatida o'smirlar ongsiz ravishda o'z “hududlarini” himoya qilishga moyil bo'lishlari, shu bilan birga o'qituvchilar ham ongsiz ravishda qarama-qarshi jins vakillari bilan ishlashga ko'proq moyil bo'lishi ta'kidlandi. Bu esa bir jinsdagi o'quvchilar orasida itoatsizlikka olib kelardi. Muammoning yechimi sifatida o'qituvchilarga aynan shu jinsdagi o'quvchilarga nisbatan do'stona e'tibor ko'rsatish, o'smirlar orasida dolzarb bo'lgan mavzular haqida suhbatlashish tavsiya etildi. Bu esa o'qituvchilarning o'quvchilar tomonidan o'z jamoasi a'zosi sifatida qabul qilinishiga yordam berdi. Subyektiv ong (subconscious) bilan bog'liq yana bir holat shundaki, ayrim yosh o'qituvchilar darsga to'liq tayyor bo'lishiga qaramay, sinfni boshqarishda muammolarga duch kelishdi va natijada o'zlarini tushkun his qildilar. Bu holatda ular ong osti jarayonlari va tana tilining ahamiyatini yetarlicha anglamaganliklarini sezishdi. Bundan tashqari, maktabda yangi ishlayotgan ayrim o'qituvchilar ham sinfni boshqarish qobiliyatida qiynalishardi. Muloqot chog'ida o'qituvchining ovozi ko'tarishi va o'quvchi bilan janjallashishga kirishishi pedagogik muvaffaqiyatsizlik sifatida talqin qilindi.

Bunday vaziyatda sovuqqonlikni saqlab qolish muhimligi ta'kidlandi. Albatta, bunday holatda his-tuyg'ularni jilovlash oson emas, biroq o'z ongini hushyor tutish orqali ong osti reaksiyalarini nazorat qilish mumkin. Umuman olganda, ong osti faoliyatini o'rganish va tushunish yosh o'qituvchilar uchun zarurdir. Amaliy mashg'ulotlar davomida ular psixologik qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu muammolar o'quvchilar bilan emotsional aloqani o'rnatish, sinfni boshqarish va hissiy bosim ostida o'zini tutish qobiliyati bilan bog'liq. Mazkur qiyinchiliklar ongsiz xatti-harakatlarni anglash va ongli ravishda harakat qilish zaruratini ko'rsatadi. Ta'lim jarayonlarida ong osti faoliyatining rolini tushunish o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu tushunchani o'zlashtirgan o'qituvchilar mehr-shafqat va bag'rikenglikni rivojlantirib, o'quvchilar o'zlarini qadrlangan va tushunilgan deb his etadigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratadilar. Bu esa sog'lom va ijobiy o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, bu bilim o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, o'z ta'limiy yondashuvlarini moslashtirish imkonini beradi. Xulq-atvorni boshqaruvchi ongsiz mexanizmlarni anglash orqali o'qituvchilar o'z strategiyalarini yanada samarali qilishlari mumkin, bu esa o'quvchilarning ta'lim tajribasini yaxshilaydi. Ong osti jarayonlarining ta'sirini tan olish sinfda iliq va qo'llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirishga hissa qo'shadi.

O'quvchilar tushunilganini va qo'llab-quvvatlanayotganini his qilganda, ular o'quv faoliyatida faolroq ishtirok etadilar. Bu esa do'stona va inklyuziv (inklyuziv – istisnosiz barcha qatnashuvchilar uchun qulay) muhitni ta'minlaydi. Shuningdek, ong osti o'rganish jarayonlarini anglash ta'lim mazmunini loyihalash va ta'lim strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi. Bunday optimallashtirish tushunish, eslab qolish va bilimni amaliyotda qo'llashni kuchaytiradi. Natijada o'quvchilarning bilim olish ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Nihoyat, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarida hissiy intellektga e'tibor qaratish o'quvchilarning umumiy farovonligi va rivojlanishiga

xizmat qiladi. Ongsiz stress omillarini aniqlash va ularni hal etish orqali o'quvchilarning hissiy o'sishi va muvaffaqiyati ta'minlanadi hamda iliq va tarbiyaviy muhit shakllanadi.

XULOSA

Yosh o'qituvchilar ta'lim jarayonlarida ong osti faoliyatining rolini anglash orqali o'z dars berish amaliyotlarini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Bu bilim ularga o'quvchilar bilan sog'lom va barqaror munosabatlarni shakllantirish, mehr-shafqat va bag'rikenglikni rivojlantirish imkonini beradi. Xulq-atvorni boshqaruvchi yashirin mexanizmlarni anglash orqali o'qituvchilar o'z yondashuvlarini o'quvchilarning ehtiyojlariga mos tarzda sozlashlari mumkin. Miyaning axborotni qanday qabul qilishi va qayta ishlashini tushunish sinf muhitini yanada do'stona va o'quvga qulay shakllantirishga yordam beradi. Bu esa samarali ta'lim olish uchun muhim sharoitdir. Inson o'rganish jarayoni ongli va ongsiz mexanizmlar bilan shakllanadi. Ong osti mexanizmlari ko'pincha shaxsning xatti-harakatlarini ongli idroksiz boshqaradi, bunda avtomatik baholov tizimlari ijobiy qiymat berishga intiladi. Tasvirlar orqali shakllanadigan aqliy tasavvurlar (mental representations) esa fikr va xatti-harakatlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi hamda qaror qabul qilishda yordam beradi. Ong osti jarayonlarini kuzatishda kuzatuvchining sub'yektivligi muhim ahamiyatga ega. Psixoanalitik yondashuvlar kuzatuvchining sub'yektivligini inobatga olgan holda inson faoliyati haqida chuqurroq tushunchalar beradi. Shuningdek, "chaqaloqni kuzatish" metodikasi yashirin psixologik bosimlarni aniqlash va yashirin munosabatlarni og'zaki ifodalashni rag'batlantirish imkonini beradi. Ta'lim muhitidagi yashirin stress omillarini aniqlash va ularga e'tibor qaratish muhimdir. O'qituvchilarning hissiy holati o'quvchilarning tajribalariga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, o'qituvchilarning hissiy intellekti va ong osti jarayonlarini tushunishi ijobiy ta'limiy natijalarga erishish va o'quvchilarning hissiy farovonligini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova, D. (2024-yil, oktyabr). Ingliz tilini ingliz tili orqali o'qitish: til bilish darajasi, pedagogika va ijro. Konferensiya materiallari: Ilmiy izlanish ruhingizni rivojlantiring (779–782-betlar).
2. Diamond, M. J. (2014). Analitik ongdan foydalanish va interpsixik muloqot: Analitik texnikada asosiy kuch, ongosti aqliy hayotga yo'l. *The Psychoanalytic Quarterly*, 83(3), 525–563.
3. Erdanova, Z. (2021). Insonning kasbiy faoliyati bilan bog'liq til birliklarini shakllantirish. *Jamiyat va innovatsiyalar*, 2(9/S), 186–190.
4. Gölbaşı, E., & Önder, A. (2017). O'qituvchi va bola munosabatlarida o'qituvchilarning ongostini anglash roli. *Journal of Education and Training Studies*, 5, 132. <https://doi.org/10.11114/jets.v5i8.2482>
5. Hinshelwood, R. (2009). Ongosti jarayonlari ta'lim muassasalariga ta'sir qiladimi? *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 14, 509–522.
6. Kuldas, S., Ismail, H. N., Hashim, S., & Bakar, Z. A. (2013). Ongosti o'rganish jarayonlari: og'zaki va tasvirli ta'lim materiallarini aqliy integratsiyasi. *SpringerPlus*, 2(1), 105.
7. Rashidova, G. (2023). Texnologiyaning til rivojlanishiga ta'siri. *Til va Texnologiya Jurnal*, 5(2), 123–130.
8. Robertson, D. L. (1999). Kollej o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi ongosti almashtirishlari: transferensiyani tushunish, aniqlash va boshqarish. *Innovative Higher Education*, 23(3).
9. Soatova, G. (2024). Ko'p madaniyatli dunyoda yo'l topish: o'smirlarni madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari bilan ta'minlash. *Chet tillarini ko'p tilli muhitda innovatsion va integrativ rivojlantirish muammolari*, 646–651.
10. Tieman, J. S. (2013). Miss Freud darsga qaytadi. *Schools: Studies in Education*, 10(1), 91–110.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.